

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 2

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 2 (Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

СЛОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ В МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТА С РЕЦИДИВИРУЮЩИМ НЕФРОЛИТИАЗОМ И СОПУТСТВУЮЩИМИ ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ.

Норчаев Миржалол Олимович

Самаркандский государственный медицинский университет

Республика Узбекистан, Самарканд

Norvmirl@gmail.com

АННОТАЦИЯ:

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) — частое явление в клинической практике и служит серьёзной проблемой для здравоохранения России. В мире насчитывается свыше 64 миллионов человек с ХСН различной степени тяжести [1]. В регионах Российской Федерации этот показатель колеблется в пределах 7–10% общей популяции [2]. Ожидается, что увеличение числа новых случаев ХСН станет одним из последствий пандемии новой коронавирусной инфекции [3]. После установления диагноза ХСН, пятилетняя выживаемость пациентов составляет половину, а десятилетняя — лишь 10% [4]. Пациенты с ХСН, характеризующейся низкой фракцией выброса левого желудочка (ФВЛЖ), демонстрируют наибольший риск смерти, связанной с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ).

Ключевые слова: Сердечная недостаточность, комплексное медикаментозное лечение, обеспечение лекарствами, амбулаторное наблюдение, искусственный интеллект.

TAKRORIY NEFROLITIAZ VA SURUNKALI YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARI BILAN OG'RIGAN BEMORNI DORI TERAPIYASIDAGI QIYINCHILIKLAR VA CHEKLOVLAR.

Norchayev Mirjalol Olimovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti.

O'zbekiston.Samarqand

Norvmirl@gmail.com

ANNOTATSIYA:

Surunkali yurak etishmovchiligi (CHF) keng tarqalgan klinik hodisa va Rossiya sog'liqni saqlash tizimi uchun jiddiy muammodir. Dunyo bo'ylab turli darajadagi CHF bilan 64 milliondan ortiq odam bor [1]. Rossiya Federatsiyasi hududlarida bu ko'rsatkich umumiy aholining 7-10 foizini tashkil qiladi [2]. CHFning yangi holatlari sonining ko'payishi yangi koronavirus pandemiyasining oqibatlaridan biri bo'lishi kutilmoqda [3]. CHF tashxisidan so'ng bemorlarning besh yillik omon qolish darajasi

yarmini, o'n yillik omon qolish darajasi esa atigi 10% ni tashkil qiladi [4]. Past chap qorincha ejeksiyon fraktsiyasi (LVEF) bilan tavsiflangan CHF bilan og'rigan bemorlar yurak-qon tomir kasalliklari (KVH) bilan bog'liq o'limning eng yuqori xavfini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Yurak etishmovchiligi, murakkab dori-darmonlarni davolash, dori vositalari bilan ta'minlash, ambulatoriya monitoringi, sun'iy intellekt.

Difficulties and Limitations in Drug Therapy of a Patient With Recurrent Nephrolithiasis And Concomitant Chronic Cardiovascular Diseases

Norchayev Mirjalol Olimovich

Samarkand medical university

Uzbekistan. Samarkand

Norvmirl@gmail.com

ANNOTATION:

Chronic heart failure (CHF) is a common clinical phenomenon and a serious problem for Russian healthcare. There are over 64 million people with CHF of varying severity worldwide [1]. In the regions of the Russian Federation, this figure ranges from 7–10% of the total population [2]. An increase in the number of new cases of CHF is expected to be one of the consequences of the novel coronavirus pandemic [3]. After CHF diagnosis, the five-year survival rate of patients is half, and the ten-year survival rate is only 10% [4]. Patients with CHF characterized by a low left ventricular ejection fraction (LVEF) demonstrate the highest risk of death associated with cardiovascular diseases (CVD).

Keywords: Heart failure, complex drug treatment, drug provision, outpatient monitoring, artificial intelligence.

Введение.

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) – диагноз, часто встречающийся в реальной медицинской практике, и представляет собой вызов для системы здравоохранения в масштабах всей России. В мире число пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) разных стадий превышает 64 миллиона человек [1]. В Российской Федерации, по данным различных регионов, распространенность данного заболевания колеблется от 7% до 10% от общей численности населения [2]. Отмечается, что рост количества новых случаев ХСН – одно из предполагаемых последствий пандемии коронавируса [3].

После установления диагноза ХСН, прогноз выживаемости выглядит следующим образом: 5 лет – 50%, 10 лет – 10% [4]. Особому риску смерти от болезней сердца и сосудов (БСС) подвергаются пациенты с ХСН,

характеризующейся низкой фракцией выброса левого желудочка (ФВЛЖ). Годовая смертность среди пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) в России оценивается в 6%. У пациентов с клинически выраженной формой ХСН этот показатель достигает 12% [5]. Тем не менее, данные исследования ЭПОХА-ХСН, полученные в ходе 20-летнего наблюдения, указывают на существенно более высокую годовую смертность, составляющую 26–29% [6]. Внутригоспитальная летальность пациентов, поступивших в стационар с ХСН, достигает 9%. Смертность в течение месяца после выписки фиксируется на уровне 13%, а общая смертность в течение года составляет 43% [7]. Декомпенсация хронической сердечной недостаточности (ХСН) служит основой для каждой второй госпитализации в кардиологические отделения. Повторные госпитализации регистрируются у 31% пациентов в течение месяца и у 63,4% пациентов в течение года после выписки из стационара [7].

В Российской Федерации отмечается недостаточная эффективность наблюдения пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) на амбулаторном уровне. Анализ фармакоэпидемиологических данных, отражающих повседневную практику ведения больных ХСН в стране [8], показал несоответствие применяемых подходов актуальным клиническим рекомендациям [5]. В ходе анализа структуры врачебных наблюдений выявлена недостаточная насыщенность лабораторными и инструментальными исследованиями при увеличении числа обращений к специалисту. Анализ применяемой фармакотерапии указал на неполную согласованность с действующими клиническими рекомендациями [8].

Согласно информации из проспективных российских регистров, охвативших 5126 пациентов, применение ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) зафиксировано лишь в 52,9% случаев. Блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА) применялись в 21,1% случаев, антагонисты минералокортикоидных рецепторов (АМКР) — в 17,4%, а β -адреноблокаторы (БАБ) — в 52% [9–15].

Более того, актуальной остаётся низкая приверженность пациентов к проводимой терапии. Эта проблема усугубляется с течением времени, что было подтверждено наблюдениями. Согласно данным регистра, включающего пациентов с хронической ишемической болезнью сердца (ХИБС). ХИБС, как известно, является одним из основных факторов, провоцирующих развитие сердечной недостаточности (СН). Препараты, чья клиническая эффективность была подтверждена (антиагреганты, статины, ингибиторы АПФ, БРА, БАБ), при поступлении в кардиологическое отделение принимали всего 15% больных. При выписке же этот показатель достигал 69%. Последующее наблюдение в амбулаторных условиях, спустя 4 года после выписки, продемонстрировало, что 41% пациентов продолжали прием этих лекарств. Спустя 7 лет этот процент снизился до 35% [16].

Изучение частоты применения лекарств, включенных в четырехкомпонентную схему терапии пациентов с ХСН, реализовано в 2023 году в шести российских регионах (Свердловская, Челябинская, Тюменская, Кемеровская, Тульская области и Пермский край). В четырех из шести регионов оценка частоты назначения препаратов согласно схеме квадротерапии в реестрах больных с ХСН была доступна только в рамках общей группы пациентов с ХСН, без учета различий в значениях ФВЛЖ. В ходе проведенного исследования было выявлено, что ингибиторы АПФ назначались в 42–75% случаев, бета-адреноблокаторы (БАБ) – в 62–95%, антагонисты минералокортикоидных рецепторов (АМКР) – в 57–92%, ингибиторы рецепторов ангиотензина и неприлизина (АРНИ) – в 8–31%, а ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2 типа (иНГЛТ2) – в 9–27% от общего числа. Представленные данные о пациентах, отличающихся значениями фракции выброса левого желудочка (ФВЛЖ), были взяты на примере Пермского края и Тюменской области. Представлены следующие данные: в Тюменской области и Пермском крае практически все больные с сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса левого желудочка (СНнФВ) проходили лечение ингибиторами ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС). Вместе с тем, 43% и 47% пациентов с СНнФВ в Тюменской области и Пермском крае соответственно, получали терапию АРНИ.

В 45% и 38% наблюдений для пациентов с СНнФВ в Тюменской области и Пермском крае была предложена терапия иНГЛТ2.

Подавляющее большинство пациентов (85%) с СНнФВ получали лечение препаратами БАБ и АМКР.

В результате, у 38% больных с СНнФВ в Пермском крае и у 43% в Тюменской области отмечался одновременный прием сразу четырех базисных препаратов для лечения хронической сердечной недостаточности (ХСН) [17].

На фоне современной медикаментозной терапии и предоставления высокотехнологичной медицинской помощи существует реальная возможность существенного замедления развития и ухудшения течения хронической сердечной недостаточности (ХСН). Тем не менее, несоблюдение врачебных назначений в соответствии с актуальными клиническими рекомендациями, а также недостаточная приверженность пациентов к лечению в амбулаторных условиях приводят к снижению результативности лечения в данной категории пациентов.

Эффективная организация медицинской помощи для пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) в Российской Федерации – одна из первостепенных задач системы здравоохранения. Назначение наиболее

подходящей медикаментозной терапии пациентам с ХСН, надлежащее диспансерное наблюдение (ДН) и внедрение передовых цифровых технологий способны значительно уменьшить вероятность неблагоприятного исхода или госпитализации среди данной группы больных.

Программы, обеспечивающие лекарствами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, расширяют возможности получения медикаментозной помощи для всех социальных групп. Важно отметить, что льготное лекарственное обеспечение (ЛЛО) способствует более активному следованию предписанной терапии [18].

Льготное лекарственное обеспечение больных с ХСН реализуется в рамках динамического наблюдения (ДН). В текущей ситуации с дефицитом кадров — нехваткой врачей, среднего медицинского персонала, а также ограниченным временем, выделенным на прием, — нагрузка на медицинских работников достигает критического уровня, что негативно сказывается на качестве ДН пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), представляющими собой одну из наиболее сложных категорий.

Для повышения эффективности медицинской помощи пациентам с ХСН, перспективным направлением считается использование современных информационных технологий. Речь идет о таких инструментах, как системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР), а также методы, базирующиеся на применении искусственного интеллекта (ИИ). В частности, особое внимание уделяется технологиям машинного обучения [19].

Целью настоящего обзора

Представлено исследование и обсуждение вопроса о качестве лекарственного обеспечения пациентов, страдающих хронической сердечной недостаточностью (ХСН). Рассматривается организация диспансерного наблюдения, а также перспективы применения цифровых технологий в лечении больных с ХСН.

Поиск релевантных публикаций для обзора был осуществлен в библиографических базах данных PubMed и eLIBRARY. В качестве ключевых терминов для поискового запроса использовались: сердечная недостаточность, терапевтическое лечение, лекарственное возмещение, программы обеспечения необходимыми лекарственными препаратами льготных категорий, федеральные льготники, диспансеризация, цифровизация, системы поддержки принятия врачебных решений, искусственный интеллект, сердечно-сосудистые заболевания, heart failure, treatment, drug reimbursement, программы обеспечения льготных категорий граждан необходимыми препаратами, бесплатное лекарственное обеспечение, федеральные льготники, диспансерное наблюдение, artificial intelligence, medical decision support system, cardiovascular diseases.

Использованы источники, опубликованные с 2015 по 2023 г.

Диспансерное наблюдение больных с ХСН

Потенциальным способом увеличить срок жизни и уменьшить количество смертей от болезней сердечно-сосудистой системы является улучшение качества диспансерного наблюдения (ДН). Это, в свою очередь, будет способствовать сокращению частоты обострений и замедлению развития заболеваний благодаря оперативному внесению корректив в лечебно-диагностический процесс.

В соответствии с клиническими руководствами, наблюдение в условиях первичного звена здравоохранения целесообразно для стабильных больных с ХСН, которые получают оптимальную медикаментозную поддержку. Цель такого наблюдения – длительный мониторинг состояния пациента, оценка эффективности проводимого лечения, отслеживание прогрессирования заболевания, а также контроль приверженности пациента к назначенной терапии [5].

В Российской Федерации диспансерное наблюдение (ДН) за больными с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) регулируется приказом Минздрава России от 15 марта 2022 года № 168н «Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми». Согласно этому приказу, ДН пациентов с ХСН проводится врачом-кардиологом, если у них диагностирована стадия ХСН 2–3Б, и/или фракция выброса левого желудочка (ФВЛЖ) <40%, и/или III–IV функциональный класс (ФК) по классификации NYHA. Также кардиолог наблюдает за пациентами с ХСН стадии 1–2А, I–II ФК по NYHA и ФВЛЖ \geq 40%, если у них сопутствуют сахарный диабет и/или хроническая болезнь почек 4 и 5 стадий.

Терапевт осуществляет ДН только у пациентов, которым впервые был установлен клинический диагноз заболевания, и у которых диагностирована ХСН I–III ФК, но не выше 2А стадии. Эти пациенты не подлежат (не обеспечиваются) ДН врачом-специалистом по профилю основного заболевания, вызвавшего ХСН, за исключением ситуаций, когда данный врач-специалист отсутствует или недоступен [20].

Вовлечение кардиологов в активный процесс наблюдения за больными с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) заметно улучшает качество медицинской помощи. Однако ощутимую трудность создает нехватка специалистов-кардиологов в амбулаторном звене. Согласно нормативным документам, регламентирующим оказание медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), на одного кардиолога амбулаторного звена оптимальное число обслуживаемого населения определено в 20 тысяч человек¹. Анализ, проведенный Министерством здравоохранения России, указывает на то, что в большинстве регионов России на одного кардиолога приходится 30 и более тысяч обслуживаемых, при этом кардиологи часто отсутствуют в поликлиниках вдали от крупных областных центров [21].

На данный момент наиболее действенным подходом видится интегрированная стратегия наблюдения за пациентами с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) в амбулаторных условиях. Эта стратегия подразумевает взаимодействие кардиологов, терапевтов, специалистов смежных областей и медсестринского персонала, с активным применением современных цифровых решений. Для улучшения качества и результативности диспансерного наблюдения (ДН) критически важны организация и строгий контроль за регулярными врачебными визитами пациентов. Целью этих визитов является мониторинг клинических и лабораторных показателей, а также коррекция медикаментозной терапии с целью оптимизации лечения.

В рамках плановых мероприятий при хронической сердечной недостаточности (ХСН) пациентам рекомендовано проходить регулярные обследования. Это необходимо для мониторинга динамики состояния, выявления новых заболеваний, развившихся с течением времени, а также для оценки возможных побочных эффектов от проводимого лечения.

Перечень обязательных исследований включает в себя: стандартный биохимический анализ крови (с обязательным расчетом скорости клубочковой фильтрации), общий клинический анализ крови; определение концентрации N-концевого фрагмента про-натрийуретического пептида (В-типа), которое проводится не реже одного раза в два года; электрокардиограмма (ЭКГ) - не реже одного раза в год; рентгенография грудной клетки (не реже одного раза в год); эхокардиография (ЭхоКГ) с оценкой фракции выброса левого желудочка (ФВЛЖ), которую необходимо проводить не реже двух раз в год.

В рамках реализации мероприятий по мониторингу и анализу качества ДН, внедрения клинических рекомендаций в медицинских организациях в субъектах РФ в 2023 г. экспертами ФГБУ «НМИЦК им. акад. Е.И. Чазова» Минздрава России был проведен анализ эффективности ДН за пациентами, выписанными из региональных сосудистых центров и/или первичных сосудистых отделений после перенесенного инфаркта миокарда (ИМ), в том числе с сопутствующей ХСН с ФВЛЖ<40%. Анализ ДН показал недостаточное соответствие Порядку¹ в части соблюдения диагностического алгоритма при ДН и своевременности постановки на ДН. Соблюдение рекомендованной частоты ЭКГ фиксировалось в среднем в 91% наблюдений, для ЭхоКГ этот показатель составил 73%. Использование ультразвукового способа определения ФВЛЖ (по Симпсону) при проведении ДН достигало 100% только в 27% исследуемых. Активное внедрение ультразвуковой оценки сократимости ЛЖ по методу Симпсона в амбулаторной практике – одна из ключевых целей программы по улучшению помощи пациентам с ХСН. На данный момент для определения ФВЛЖ чаще используется метод Тейхольца, как менее ресурсозатратный. Этот метод обладает меньшей точностью и

информативностью, что влечет за собой искажение реальной картины распространенности СН в общем, и ее отдельных фенотипов в частности [22].

У пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) первые 7-10 суток после выписки из больницы – период повышенного риска повторных обострений, так называемый «уязвимый период», если лечение неадекватно. В этот период необходим контроль со стороны врача, а также прием медикаментов, назначенных для борьбы с ХСН. Тем не менее, из-за нехватки преемственности между стационаром и поликлиникой, а также из-за низкой приверженности пациентов с ХСН к лечению на амбулаторном этапе, наблюдается корректировка подобранных в больнице схем эффективной терапии СН. Своевременное взятие на ДН является ключевым аспектом его результативности, поскольку гарантирует бесперебойность лекарственной терапии. Анализ соблюдения сроков постановки на ДН пациентов, которым показано ЛЛО после выписки из больницы, согласно ещё не опубликованным сведениям, продемонстрировал соблюдение установленных сроков (в пределах трех рабочих дней) в 64% случаев. Сроки выписки рецептов на медикаменты после выписки из стационаров в разных регионах колебались от 1 до 60 дней. В оговоренные сроки в регионах рецепты выписывались в среднем в 70% случаев. В 13% случаев рецепты выдавались в течение 3–9 рабочих дней, а в 16% случаев — в течение 10 рабочих дней и дольше. Несвоевременная регистрация на ДН может привести к задержке в получении льготных медикаментов для пациентов, которым они положены, а также продлению «уязвимого периода». Значительную роль играет вовлечение врача и среднего медперсонала в обучение пациентов ("школа ХСН"), включая организацию регулярных врачебных осмотров в рамках ДН и повышение приверженности терапии.

Наблюдательное исследование QUALIFY, охватившее 6669 пациентов с ХСН и ФВЛЖ не более 40%, показало, что только каждый пятый (23%) больной придерживался назначенной терапии. Более высокую приверженность лечению отмечали чаще у пациентов с ХСН I функционального класса по NYHA, а также у коморбидных больных с фибрилляцией предсердий, дислипидемией, артериальной гипертензией, хронической болезнью почек и другими сопутствующими заболеваниями. Более слабое соблюдение предписаний чаще встречалось у пожилых пациентов, чье течение ХСН характеризовалось большей выраженностью симптомов. Установлено, что низкая приверженность лечению оказывает влияние на общую смертность (отношение шансов (ОШ) 2,21), увеличивает риск госпитализации (ОШ 2,6) и смертности от сердечной недостаточности (ОШ 1,32), а также способствует росту комбинированных показателей госпитализации и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (ОШ 1,35) [23].

В рамках исследования, где анализировались базы данных по здравоохранению в Швеции, Великобритании и США, были представлены

данные, показывающие прекращение приема: 55% пациентов отказались от дальнейшего приема иАПФ, 33% — от БРА, а 27% — от АРНИ [24].

В другом исследовании, которое фокусировалось на оценке приверженности пациентов с ХСН к проводимой терапии, было обнаружено, что общая приверженность к лечению оказалась значительно ниже, чем приверженность к приему отдельных медикаментов. Наименьшая приверженность к терапии наблюдалась у тех, кто принимал ингибиторы АПФ (71%) и антагонисты минералокортикоидных рецепторов (АМКР) (77%). Наилучшие показатели приверженности (86%) фиксировались при использовании бета-адреноблокаторов (БАБ). Основной причиной недостаточной приверженности к назначенному лечению является сложность схемы приема лекарств и большое количество одновременно принимаемых препаратов [25].

Ограничения по времени, наложенные на амбулаторный прием у терапевтов и кардиологов, становятся непреодолимым препятствием для полноценного обучения пациентов с ХСН базовым навыкам самоконтроля и самопомощи. Это также усложняет контроль за базовой терапией ХСН, учитывая множество клинических факторов, формирующих тактику ведения полиморбидного пациента. Своевременное планирование высокотехнологичной медицинской помощи также находится под угрозой.

Улучшение процесса предоставления медицинской помощи данным пациентам, основанное на эффективном взаимодействии между медицинскими организациями всех уровней, разумном использовании ресурсов первичного звена и более широком привлечении среднего медицинского персонала в амбулаторных условиях, потенциально могло бы оказать положительное влияние на качество лечения пациентов с ХСН.

В разных государствах уже внедряются программы амбулаторного наблюдения за пациентами. Эти программы подразумевают пристальное наблюдение за лицами с сердечно-сосудистыми заболеваниями, главную роль в котором отводят врачам общей практики и семейным врачам. Активное привлечение пациентов, страдающих хронической сердечной недостаточностью, к процессу амбулаторного наблюдения позволяет значительно улучшить прогноз на их дальнейшую жизнь. Итак, согласно результатам анализа программ амбулаторного медицинского обслуживания в Германии [26], включение пациентов с ХСН в программу интенсивного амбулаторного наблюдения приводит к сокращению общей смертности и частоты повторных госпитализаций на 13,6%.

Меры по совершенствованию оказания помощи при ХСН в РФ

В 2020 году командой специалистов ФГБУ «НМИЦК им. акад. Е.И. Чазова» Министерства здравоохранения России были представлены предложения по улучшению медицинской помощи при ХСН. Была выдвинута рекомендация о разработке системы специализированной медицинской

помощи, функционирующей в рамках трехуровневой структуры. Суть её заключалась в слаженной координации действий врачей, специализирующихся на СН, на всех этапах системы здравоохранения, обеспечивая "бесперывный уход" за пациентами. Принципиальным предназначением данной системы является обеспечение непрерывного наблюдения за пациентами, находящимися под наблюдением специально обученного медицинского персонала. После получения специализированной медицинской помощи в лечебных учреждениях третьего и второго уровня, пациенты с ХСН нуждаются в регулярном наблюдении в специализированных кабинетах. Амбулаторный этап играет ключевую роль в предотвращении повторных госпитализаций, а также в закреплении положительных результатов лечения, достигнутых в стационаре. Для повышения приверженности пациентов к лечению предлагается активно задействовать средний медицинский персонал в ведении пациентов с ХСН, что зарекомендовало себя эффективным подходом во многих странах. Именно медсестры способны осуществлять мониторинг состояния больных, оценивая проявления сердечной недостаточности, а также соблюдение пациентами предписанного лечения. Они же организуют обучающие занятия для пациентов, акцентируя их личную ответственность и возможности в управлении своим заболеванием. Не менее важным является обучение пациентов с ХСН и их близких основным навыкам контроля над заболеванием. Речь идет о знании методов лечения, показаниях к применению терапии, принципах дозировки лекарств и ожидаемых результатах, а также возможных нежелательных эффектах. Важно научить больных контролировать симптомы заболевания и вовремя распознавать признаки начинающейся декомпенсации. Внедрение комплекса мер по улучшению медицинской помощи пациентам с ХСН в Российской Федерации показало позитивные изменения в статистике госпитализаций с острой декомпенсацией сердечной недостаточности [17].

Наблюдается явная тенденция к расширению сети кабинетов ХСН на территории российских регионов. Динамика роста числа пациентов, охваченных наблюдением в указанных кабинетах, непосредственно обусловлена качеством преемственности между врачами стационаров и поликлиник в процессе ведения ДН и последующей передачей данных о пациентах.

Важным элементом амбулаторного наблюдения за больными с ХСН является обеспечение бесплатными медикаментами. Отсутствие финансовых обременений для пациента значительно увеличивает его приверженность к лечебному процессу [27].

Льготное лекарственное обеспечение пациентов с ССЗ

Для гарантирования надлежащего уровня медицинского обслуживания сегодня требуется всеобъемлющий подход, интегрирующий организацию дневного стационара и лекарственное снабжение, в том числе его льготную составляющую. Обеспечение доступности терапии сердечно-сосудистых

заболеваний за счёт непрерывного использования действенных медикаментов – ключевой аргумент в пользу реализации программы ЛЛО на амбулаторном уровне в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Программа ориентирована на категории граждан, не обладающих социальной льготой согласно Федеральному закону «О государственной социальной помощи», но нуждающихся в лекарственном обеспечении, которое регламентируется Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

С 2020 года в России действует программа бесплатного лекарственного обеспечения (ЛЛО) для пациентов, относящихся к высокой группе сердечно-сосудистого риска. Основанием служит приказ Минздрава России № 1н от 9 января 2020 года, утверждающий перечень медикаментов для амбулаторного лечения в течение года лиц, перенесших острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК), инфаркт миокарда, а также тех, кому были проведены аортокоронарное шунтирование (АКШ), ангиопластика коронарных артерий со стентированием (КАС) или катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний. Льготное лекарственное обеспечение для этой категории пациентов предоставляется в течение одного года после произошедшего значимого события. В перечне лекарственных средств насчитывается 23 наименования, обладающих максимальным уровнем доказательности, согласно клиническим рекомендациям.

В 2022 году программа ЛЛО была расширена, что отражено в приказе от 29 сентября 2022 г. № 639н. В перечень добавились препараты для терапии сопутствующей хронической сердечной недостаточности (ХСН): валсартан + сакубитрил, дапаглифлозин, эмпаглифлозин, ацетазоламид, дигоксин, ивабрадин, спиронолактон и фуросемид. С 2022 года сроки предоставления ЛЛО для пациентов, перенесших острые сердечно-сосудистые события и оперативные вмешательства, увеличились до двух лет, отсчет ведется с даты установления диагноза и/или выполнения хирургического лечения.

В данный момент, в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1640 от 26 декабря 2017 года "Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (с учетом поправок и дополнений от 30.11.2023), в программу ЛЛО включены две группы пациентов:

а) Пациенты, состоящие на диспансерном наблюдении, перенесшие острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) или инфаркт миокарда (ИМ), а также те, кому были проведены аортокоронарное шунтирование (АКШ), ангиопластика коронарных артерий с установкой стента и катетерная абляция по причине сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ);

б) Лица, пребывающие под диспансерным наблюдением, страдающие ишемической болезнью сердца (ИБС) в комбинации с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью (ХСН), что подтверждено результатами эхокардиографии (ЭхоКГ) с показателем фракции выброса левого желудочка (ФВЛЖ) 40% или менее, полученным в течение последних 12 месяцев.

В перечень лекарственных средств включены 31 препарат (международное непатентованное наименование), демонстрирующие наивысший уровень подтвержденной эффективности. Данный список составлен на основе клинических рекомендаций по лечению больных, в том числе с хронической сердечной недостаточностью (ХСН). Соответствующее предписание изложено в приказе Минздрава России от 6 февраля 2024 г. № 37н «Об утверждении перечня лекарственных препаратов для обеспечения в амбулаторных условиях лиц, проходящих диспансерное наблюдение, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, страдающих ишемической болезнью сердца с сопутствующей фибрилляцией предсердий и ХСН, подтвержденной эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев при значении фракции выброса левого желудочка $\leq 40\%$, а также после аортокоронарного шунтирования, ангиопластики коронарных артерий со стентированием и катетерной абляции при сердечно-сосудистых заболеваниях». Лекарственная терапия, увеличивающая выживаемость пациентов, доступна лишь для ХСН с ФВЛЖ $< 40\%$, составляющей примерно половину всех случаев сердечной недостаточности, среди различных фенотипов СН. Комбинированная терапия, направленная на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему и симпатическую нервную систему с использованием ингибиторов АПФ (иАПФ) или блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА) и АРНИ, бета-адреноблокаторов (БАБ) и антагонистов минералокортикоидных рецепторов (АМКР), доказала свою эффективность в улучшении выживаемости, уменьшении риска госпитализаций по причине СН и снижении выраженности симптомов у пациентов с СН и СН с низкой фракцией выброса (СНнФВ). Основной терапией для данной категории пациентов считается триада: иАПФ/АРНИ, БАБ и АМКР [28]. Дополнительно, пациентам с СН и СНнФВ, у которых симптомы сохраняются несмотря на применение иАПФ/АРА/валсартана+сакубитрила, БАБ и антагонистов альдостерона, рекомендуется включение ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 2 типа (иНГЛТ2) (дапаглифлозин и эмпаглифлозин) [5]. Эти препараты доказали свою эффективность в снижении риска сердечно-сосудистой смерти и госпитализаций по причине СН, уменьшая комбинированную первичную конечную точку (смерть от ССЗ или госпитализация при СН) на 25% у пациентов с клинической картиной II–IV функционального класса (ФК) по NYHA и ФВЛЖ $\leq 40\%$ [28].

Комплексное комбинированное лечение ХСН основными классами лекарств (АРНИ, БАБ, АМКР, иНГЛТ2) изменяет течение заболевания, способствуя увеличению продолжительности жизни. Например, перекрестный сравнительный анализ трех рандомизированных клинических исследований (EMPHASIS-HF, n=2737, PARADIGM-HF, n=8399 и DAPA-HF, n=4744) продемонстрировал, что общий эффект комплексной модифицирующей терапии у пациентов с ХСН и СНнФВ составляет 8,3 года прибавки к жизни (для 55-летнего пациента), увеличивая ожидаемую продолжительность жизни с 6,5 до 14,7 лет [29].

Другие медикаменты, применяемые при ХСН, при условии продолжительного приема обеспечивают совокупное уменьшение риска смертельного исхода и необходимости госпитализации из-за декомпенсации сердечной недостаточности, а также улучшают качество жизни пациентов. В этой связи принципиально важно неукоснительное следование клиническим рекомендациям по применению именно комбинированной терапии у больных с ХСН, которое следует организовывать в ходе диспансерного наблюдения (ДН) таких пациентов. Проведение актуальной комбинированной терапии ХСН на текущий момент возможно в рамках льготного лекарственного обеспечения (ЛЛО) в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 6 февраля 2024 г. № 37н.

Недостаточный охват пациентов ЛЛО может являться одной из причин несоблюдения клинических рекомендаций в амбулаторных условиях, что было отмечено в российском исследовании ЭПОХА-Декомпенсация-ХСН, повлекшем за собой высокую частоту повторных госпитализаций и высокую смертность при ХСН [30].

Результаты анализа эффективности ЛЛО у пациентов [31] показали, что годовая смертность пациентов, получавших медикаменты бесплатно (анализ 8578 событий в период с 1 января по 30 июня 2021 г., 4 субъекта РФ, население — 7 447 814 человек), составила 3,53%, в то время как у пациентов, по каким-либо субъективным причинам не получавших препараты, она достигала 7,56% [31]. Анализ результатов реализации программы ЛЛО продемонстрировал снижение годичной смертности среди пациентов, находящихся на ДН и ЛЛО, практически в 2,1 раза в сравнении с теми, кто не получает медикаменты в рамках данной программы. Расширение программы ЛЛО для пациентов с ХСН позволит достичь дополнительного сокращения показателей смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и уменьшить потребность в стационарном лечении для данной категории больных.

В развитых странах система амбулаторного лекарственного обеспечения обычно включает механизм частичного возмещения стоимости медикаментов,

выписанных врачом. Помимо этой системы совместной оплаты, существуют программы стимулирования, адресованные как пациентам, так и аптекам. В странах с высоким уровнем экономики на пациента перекладывается лишь часть расходов на лекарства, причем доля, которую оплачивает пациент, может варьироваться в зависимости от вида препарата: если лекарство предписано для лечения хронического заболевания или оказывает жизненно важный терапевтический эффект, доля соплатежа будет небольшой. Существуют различные типы соплатежей, например, фиксированная плата за рецепт или упаковку, либо процент от стоимости лекарства. Этот процент может варьироваться в зависимости от социальной группы, причем наиболее уязвимые слои населения освобождаются от доплат. Введение доплат стимулирует пациентов выбирать более доступные лекарства, в том числе воспроизведенные препараты (дженерики).

На данный момент в РФ осуществляются основные условия ЛЛО для разных социальных групп населения (амбулаторное лечение) в соответствии с приказом от 13 февраля 2013 года № 66 "Об утверждении Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года и плана ее реализации" (см. таблицу).

Заключение

Распространённость сердечной недостаточности (СН) продолжает увеличиваться в современном обществе. Правильно подобранное и своевременное медикаментозное лечение является краеугольным камнем эффективной терапии пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН).

К сожалению, отсутствие централизованных медицинских информационных систем и регистров пациентов с ХСН, позволяющих проводить аналитическую работу, в большинстве российских регионов не даёт возможности в полной мере оценить эффективность проводимого медикаментозного лечения СН. Анализ медикаментозной терапии пациентов с ХСН в амбулаторных условиях демонстрирует, что лечение не всегда полностью соответствует актуальным клиническим рекомендациям.

Диспансерное наблюдение (ДН) за пациентами с ХСН в Российской Федерации, которое организуется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, требует регулярного контроля не только за частотой визитов, но и за объёмом проводимых лабораторных и инструментальных исследований, их соответствием клиническим рекомендациям. Включение пациентов с ХСН в программу интенсивного амбулаторного наблюдения может привести к улучшению прогноза для данной категории пациентов.

Разработка и внедрение в практическое здравоохранение методов анализа больших объёмов цифровых данных, систем поддержки принятия врачебных решений (СППВР), а также машинного обучения на основе искусственного интеллекта (ИИ) будут способствовать повышению качества медицинской помощи больным с ХСН. Применение цифровых технологий с использованием ИИ в лечении пациентов с ХСН открывает широкие перспективы, но для их реализации требуются масштабные популяционные исследования, которые подтвердят точность и эффективность предложенных методик.

Для улучшения качества оказания медицинской помощи критически важно обеспечить пациентов с ХСН оптимальной медикаментозной терапией, включая лекарственное обеспечение, а также качественное ДН и использование передовых цифровых технологий. Все эти меры совместно позволят существенно снизить риск неблагоприятных исходов и госпитализаций среди этой категории пациентов.

Сведения об авторах:

1. Долгушева Юлия Александровна — к.м.н., научный сотрудник научно-организационного отдела ФГБУ «НМИЦК им. акад. Е.И. Чазова» Минздрава России; 121552, Россия, г. Москва, ул. Академика Чазова, д. 15; старший научный сотрудник научной лаборатории «Медицинская информатика» научно-исследовательского объединения ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»; 117997, Россия, г. Москва, Стремянный пер., д. 36; ORCID iD 0000-0002-9326-2071.

2. Ефремова Юлия Евгеньевна — к.м.н., старший научный сотрудник научно-организационного отдела ФГБУ «НМИЦК им. акад. Е.И. Чазова» Минздрава России; 121552, Россия, г. Москва, ул. Академика Чазова, д. 15; ORCID iD 0000-0001-8674-9669.

3. Горнякова Наталья Бадриевна — к.м.н., старший научный сотрудник научно-организационного отдела ФГБУ «НМИЦК им. акад. Е.И. Чазова» Минздрава России; 121552, Россия, г. Москва, ул. Академика Чазова, д. 15; ORCID iD 0000-0003-2382-8727.

4. Кудрина Валентина Григорьевна — д.м.н., профессор, главный научный сотрудник научно-исследовательского объединения ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»; 117997, Россия, г. Москва, Стремянный пер., д. 36; заведующая кафедрой медицинской статистики и цифрового здравоохранения ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России; 125993, Россия, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1, стр. 1; ORCID iD 0000-0002-4329-1165.

5. Айрапетян Анна Артуровна — лаборант-исследователь лаборатории мониторинга программ по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний ФГБУ «НМИЦК им. акад. Е.И. Чазова» Минздрава

России; 121552, Россия, г. Москва, ул. Академика Чазова, д. 15; ORCID iD 0000-0002-7064-5328.

6. Миронов Николай Юрьевич — к.м.н., старший научный сотрудник отдела клинической электрофизиологии и рентгенохирургических методов лечения нарушений ритма сердца ФГБУ «НМИЦК им. акад. Е.И. Чазова» Минздрава России; 121552, Россия, г. Москва, ул. Академика Чазова, д. 15; старший научный сотрудник научной лаборатории «Медицинская информатика» ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»; 117997, Россия, г. Москва, Стремянный пер., д. 36; ORCID iD 0000-0002-6086-6784.

7. Богданова Валерия Олеговна — к.м.н., старший научный сотрудник научной лаборатории «Медицинская информатика» ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»; 117997, Россия, г. Москва, Стремянный пер., д. 36; врач клинический фармаколог ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России; 117292, Россия, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 11; ORCID iD 0000-0001-7762-7854.

8. Сорокин Евгений Владимирович — к.м.н., руководитель научно-организационного отдела ФГБУ «НМИЦК им. акад. Е.И. Чазова» Минздрава России; 121552, Россия, г. Москва, ул. Академика Чазова, д. 15; ORCID iD 0000-0001-8395-937X.

9. Контактная информация: Долгушева Юлия Александровна, e-mail: dol.85@mail.ru.

10. Прозрачность финансовой деятельности: исследование выполнено при финансовой поддержке РФФ (№ 23-75-30012).